

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАВФСИЗЛИК ТИЗИМИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

ШЕРОВ Мансур Болтаевич

Чирчиқ олий танк қўмондонлик муҳандислик билим юрти

Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, доцент, майор

Аннотация: Хавфсизлик, аввало, ижтимоий ҳодисадир. Бу унинг туб моҳиятини, яъни кишилиқ жамиятини ўраб турган дунёга, мавжудлик шартлари ва хавфсизлик объектига муносабатнинг ўзгармас асосини фаолият ташкил этишини англатади. Ўз навбатида фаолият бирор-бир натижага эришишни якуний мақсад қилиб қўйган босқичма-босқич, изчил амалга оширилувчи жараённинг намоён бўлишидир. Бу маънода хавфсизлик муайян жараённинг якуний мақсади - хавфсизлик субъектлари фаолиятининг натижаси, маҳсули сифатида намоён бўлади. Мазкур мақола ҳозирги замон хавфсизлик тизими ва истиқболларига бағишланади.

Калит сўзлар: хавфсизлик, кишилиқ жамияти, хавфсизлик объекти, хавфсизлик субъекти, хавфсизлик тизими, “юқори сиёсат”.

“Хавфсизлик” тушунчаси алоҳида таъриф бериш, унинг том маъносини аниқ ифодалаш қийин бўлган термин (*шу сабаб инглиз тилидаги «slippery» and «elusive» сўзлари воситасида ифодаланиши беэиж эмас*) сифатида баҳоланади [1]. Унинг мураккаб табиати, тадқиқотчиларнинг фикрича, “дунё ягона, бироқ воқелиқлар турфа хил” [2] тезисига жо бўлади.

XX асрнинг 60-70 йилларидан бошлаб, хавфсизликка оид қарашлар тизими турли халқаро ва минтақавий воқеа-ҳодисалар таъсирида кескин ўзгаришларга юз тутди. Хусусан, миллий иқтисодиётларнинг ўзаро боғлиқлигининг ўсиб бориши, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш ҳамда инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг долзарб аҳамият касб этиши, илмий-техникавий тараққиётнинг давлатлараро муносабатларга таъсирининг кучайиши ва бошқаларни келтириш мумкин. Уларнинг таъсирида хавфсизлик фокуси, традиционалистлар фикрича, “юқори сиёсат”, яъни ҳарбий

соҳадан халқаро ҳаётнинг бошқа жабҳаларини, биринчи галда, иқтисодиёт ва атроф-муҳитни қамраб олувчи “қуйи сиёсат”га қараб ўзгаришини кузатиш мумкин.

Россиялик тадқиқотчи Г.В.Иващенко “Хавфсизлик тушунчаси ҳақида” деб номланган мақоласида хавфсизлик моҳиятини таҳлил қилар экан, тизимли-фаолият ёндашувидан келиб чиқиб, унинг мазмунини қуйидаги тезисда ифодалайди: “фаолият ҳар қандай ижтимоий мавжудотнинг яшаб қолишини таъминловчи усул, ... ва унинг туб моҳиятини англаувчи омилдир. Ижтимоий ҳаётда фаолиятнинг у ёки бу жиҳатини намоён этмайдиган бирорта ҳам ҳодиса мавжуд эмас” [3].

Хавфсизлик субъекти фаолиятининг мазмуни манфаатлар ташкил этади. Ҳаётини муҳим миллий манфаатлар - хавфсизлик объектлари - эҳтиёжлар билан бевосита алоқадорликдагина мавжуд бўлиши мумкин. Аниқроқ айтганда, ҳаётини муҳим миллий манфаатлар хавфсизлик субъектларининг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, уларнинг шаклланишида ва белгиланишида ўзига хос материя, “ижтимоий асос” бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда хавфсизликнинг куч ва воситалари кенгайди. Қуролли кучлар билан бир қаторда халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар, оммавий ахборот воситалари, инвестиция киритиш ва бошқалар хавфсизликни таъминлашнинг муҳим инструментлари сифатида эътироф этила бошланди. Шунинг учун ҳам хавфсизликка оид адабиётларда давлатнинг марказий ўрни ва миллий хавфсизлик ғоясининг устуворлиги адолатли танқидга учради. Сезиларли бурилиш минтақавий ва халқаро хавфсизлик томон амалга оширилди. “Инсон ўлчами” хавфсизлик тадқиқотларида сезиларли ўрин эгаллай бошлади.

Суверен давлатлар хавфсизлигининг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро таъсирда бўлиши халқаро ҳаёт глобаллашувининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Бугунги муракаб дунёда алоҳида олинган давлат, у қай даражада қудратли бўлмасин, ўз хавфсизлигини яқка ҳолда таъминлай олмаслиги тобора аён бўлиб бормоқда. Шунинг учун бугунги кунда хавфсизлик институтларининг ўзаро ҳамкорлиги ва

интеграцияси, “умумий хавфсизлик” ни таъминлашда миллий стратегияларни мувофиқлаштириш муҳим ҳисобланади.

Ўтган давр мобайнида *халқаро ташкилотларнинг* аҳамияти сезиларли даражада ортди. Суверен давлатларнинг миллий манфаатларини амалга ошириш механизми сифатида тузилган мазкур институтлар тобора халқаро сиёсатда ўз “сўзи” га эга бўлган акторлар сифатида намоён бўлмоқда. Бугунги кунда хавфсизлик ва мудофаа соҳасида ҳамкорликнинг сиёсий-ҳуқуқий асосларини яратиш асосан халқаро ташкилотлар доирасида амалга оширилмоқда. Ҳозирда улар бевосита давлатларнинг ички ишлари деб ҳисоблаб келинган ваколатлар доирасига кириб бормоқда. (мисол учун, “гуманитар интервенция”, инсон ҳуқуқлари, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш каби соҳаларни киритиш мумкин).

Одатда, шахс/инсон, жамият ва давлатнинг объектив эҳтиёжлари “субъективлашув”, яъни хавфсизлик субъектлари томонидан англаб етилиши ва тегишли ҳужжатларда ифодаланиши орқали манфаат кўринишига эга бўлади. Бошқача айтганда, манфаат - бу шахс, жамият ва давлатнинг объектив эҳтиёжларини субъектив шаклда намоён бўлишидир. Аммо, манфаат ўз ҳолича сиёсатда намоён бўла олмайди у мақсад сифатида белгиланиши лозим.

“Мақсад - бу сиёсатчилар тушунчасидаги миллий манфаатлардир” [4]. Манфаат ва мақсад ўртасидаги умумийлик шундаки, уларнинг ҳар иккиси жамиятнинг объектив эҳтиёжларини ифодалайди. Уларнинг ўртасидаги фарқ, биринчиси (манфаат) англанладиган/идрок этиладиган, иккинчиси (мақсад) мавжуд ташкилий-ҳуқуқий механизмлар ёрдамида амалга ошириладиган субъектив фаолиятни назарда тутуди, яъни “мақсад – бу ҳаракатдаги манфаатдир” [5].

Ҳар қандай давлатнинг бош мақсади - мавжуд бўлиб қолиш. Бу ҳамон долзарб. Бунинг устига, халқаро майдонда ҳамжамят аъзолари хавфсизлигини таъминлашга қодир давлатлардан устун турувчи ҳокимият мавжуд эмас.

Давлатлараро конфронтация ва рақобат замонавий муносабатлар характерини белгилаб берувчи омиллар бўлиб қолмоқда. Халқаро сиёсатда ворисийлик кузатилмоқда ва қудратли давлатлар тенглар ичида етакчилигини сақлаб қолмоқда.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Қаранг: Bill McSweeney. Security, Identity and Interests: a Sociology of International Relations. - Cambridge: CambridgeUniversity press, 1999, pp. 1, 13.
2. Critical Security Studies and World Politics / Ken Booth, ed. – London: Lynne Rienner Publishers, 2005, p. 2.
3. Белов П. Кризис теории национальной безопасности.
<http://www.netda.ru/belka/texty/imper/imp-bel.htm>.
4. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2009. - С. 19.
5. Бэттлер А. Национальные интересы, национальная безопасность и международная безопасность // *Полис*. № 4, 2002. - С. 150-151.